

**УЧЕТ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ МУЖСКОГО ПИДЖАКА ПРИ
СОСТАВЛЕНИИ ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**

Маджидова Ш.Г.

Нарзиева В.

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

В Республике Узбекистан большое значение отводится легкой и текстильной промышленности. Отраслевая структура промышленности Узбекистана совершенствуется и приобретает форму взаимосвязанного комплекса. Швейная промышленность является одной из базовых отраслей экономики, так как она не только решает вопросы потребности населения в швейных изделиях, но и решает проблему занятости населения, что на сегодняшний день имеет особо важное значение.

В Узбекистане потребности населения в товарах легкой промышленности не удовлетворяются не только из-за малых объемов их производства и ассортиментной несбалансированности, но и из-за низкого качества. Основными причинами недостаточно эффективной работы предприятий республики, низкого качества продукции и узкого его ассортимента являются использование устаревшего оборудования и технологии обработки, а также невысокий уровень качества сырьевых материалов.

В нынешних экономических условиях для предприятий легкой промышленности особую актуальность приобретают вопросы повышения конкурентоспособности и снижения себестоимости выпускаемой продукции. Решение этих проблем в значительной степени связано с автоматизацией проектных работ.

Производством одежды в стране занимаются как большие промышленные предприятия, так и предприятия сферы быта и услуг, изготавливающие одежду по индивидуальным заказам населения и заказам торгующих организаций. Предприятия, выпускающие одежду массового производства, характеризуются высоким уровнем техники, технологии и организации производства, что предъявляет высокие требования к организации потоков [2].

В основных направлениях экономического развития Республики Узбекистан предусмотрено дальнейшее полное удовлетворение растущих потребностей населения в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Для предприятий швейной промышленности одним из основных вопросов в их деятельности является ассортиментная политика.

Достижение соответствия между предложением продукции и спросом на нее связано с определением и прогнозированием структуры ассортимента.

Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы, совершенствования труда и производства.

Производством одежды в стране занимаются как большие промышленные предприятия, так и предприятия сферы быта и услуг, изготавливающие одежду по индивидуальным заказам населения и заказам торгующих организаций. Промышленные предприятия, выпускающие одежду массового производства, характеризуются высоким уровнем техники, технологии и организации производства, что предъявляет высокие требования к организации потоков [3].

Работа по улучшению качества мужской одежды ведется параллельно с работой по снижению ее себестоимости. Правильное решение этих проблем позволит создавать и изготавливать в

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-10

условиях массового производства высококачественную мужскую одежду в широком ассортименте, обладающую хорошими защитными, эксплуатационными, гигиеническими и эстетическими свойствами.

К настоящему времени уровень развития технологии одежды, основанный на новых научно-технических решениях, значительно изменился и, поэтому, требуется обновление устаревших сведений по всем технологическим и техническим направлениям. Большая роль в повышении эффективности производства и выживания в конкурентной борьбе сейчас принадлежит информационным технологиям, а также новой рациональной организации труда на рабочих местах с учетом повышения технологических возможностей новой техники [3].

В основу разработки взят мужской пиджак классического стиля.

В качестве примера была взята модель (А). На рисунке 1 показан эскиз модели мужского пиджака.

Пиджаки классического стиля в зависимости от моды могут иметь боковые или заднюю шлицы, различное положение прорезных карманов (параллельно низу пиджака или наклонные). Спинки таких пиджаков имеют вертикальное членение на две части [4]. Технологический процесс обработки деталей и сборки узлов мужских пиджаков состоит из большого количества разнообразных операций, большинство из которых выполняются на швейных машинах. Для увеличения производительности труда и повышения качества соединительных операций кроме одноигольных стачивающих швейных машин имеются и специализированные машины, предназначенные для выполнения конкретных операций, например, для втачивания рукавов в проймы, для выполнения отделочных строчек, для сборки карманов, для окантовывания срезов деталей. Значительную группу составляют швейные машины-полуавтоматы. Наряду с традиционными полуавтоматами для изготовления закрепок, петель и пришивания пуговиц при изготовлении пиджаков целесообразно применение ряда других машин полуавтоматического действия, позволяющих выполнять следующие операции: обтачивать клапаны карманов, стачивать срезы деталей нижнего воротника, подбортов; стачивать вытачки на полочках пиджака с одновременным их разрезанием; притачивать отрезные боковые части к полочкам; стачивать углы шлиц на верхних и нижних частях рукавов; стачивать средние срезы спинки с одновременной обработкой шлицы; настрачивать обтачку клапана с одновременным разрезанием входа в карман и надсеканием углов.

В работе был проведен анализ удельного соотношения швейного оборудования по всему циклу изготовления изделия (таблица 1.).

Таблица 1.

N/п	Вид основной работы на оборудовании	Удельный вес применяемого оборудования, %		Отклонение, %
		По действующей технологии	По новым технологиям	
1	Универсальном	42	40	5
2	Специальном	5	8	60
3	Прессовом	7	12	71
4	Утюжильном	16	15	6
5	Вручную	30	21	30
6	Автоматизированном	-	4	0

Итого	162оп./100	144оп./100	-
-------	------------	------------	---

Как видно по результатам исследования, уровень использования автоматизированного и прессового оборудования возрос, а объем ручных и утюжительных работ снизился. Это говорит о необходимости замены, как оборудования, так и самой технологии сборки узлов мужского пиджака.

Литература

1. Кокеткин П. П. Одежда: технология-техника, процессы -качество Справочник.- МГУДТ, 2001.-577с.
2. Н.С. Макеева, О.Р. Жилисбаева Проектирование швейных предприятий. Алматы: ТОО “Издательство LEM” 2019-331с.
3. Sh.G. Madjidova, M.K. Rasulova, Texnologik jarayonlarni loyihalash. Darslik-T., TTYESI, 2022y.- 177 b.